

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE COM NÍVEL DE ÁGUA CONTROLADO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS POR MANUFATURA ADITIVA POR DEPOSIÇÃO À ARCO

Atos Léssio da Silva¹, Daniel Souza¹

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, Universidade Federal de Goiás
Av. Universitária, n° 1488 – quadra 86 – Setor Leste Universitário, 74605-010, Goiânia/GO,
Brasil
silvalessio@discente.ufg.br, daniel.souza@ufg.br*

Resumo. A Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) representa uma alternativa promissora aos métodos tradicionais de fabricação, permitindo a construção de peças metálicas complexas por meio da deposição sucessiva de cordões de solda. Embora apresente vantagens como a alta taxa de deposição e redução de desperdício de material, a MADA ainda enfrenta desafios técnicos importantes, como o controle térmico, anisotropia das propriedades mecânicas, defeitos como trincas e vazios, e necessidade de otimização da trajetória de deposição. O presente trabalho tem como objetivo o controle de temperatura da peça que está sendo produzida. Para isto, a peça é produzida dentro de um tanque com água de forma que o nível de água é mantido próximo da superfície da peça, assim ficando quase totalmente submersa, excetuando o topo, onde o material está sendo depositado.

Palavras-chave: Manufatura aditiva. MADA. Deposição a Arco. Quase imersão.

1 INTRODUÇÃO

A Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) consiste na fabricação de pré-formas metálicas a partir da deposição de multicamadas de cordões de solda sobre um substrato. O domínio das técnicas, assim como o desenvolvimento de novos procedimentos de MADA possibilitará a fabricação de objetos dos mais diversos tipos de ligas metálicas, viabilizando a fabricação de peças de materiais com altos níveis de dureza e/ou complexidade, que seriam de difícil fabricação por métodos convencionais e viabilizando a fabricação de pequenos lotes de peças.

Algumas das limitações que ainda são observadas no processo de MADA e são descritos

pela literatura (Bartsch et al (2021), Liu et al (2020), Wu et al (2018), entre outros) são tais quais o tempo necessário para a fabricação de peças, refinamento de formas eficientes de geração de trajetórias, dissipação de calor do processo durante aplicações de peças pequenas ou que necessitem de alto aporte de calor, determinações de propriedades mecânicas adequadas às aplicações finais das peças, além de defeitos recorrentes desse processo de fabricação: vazios, trincas, dentre outros.

A imposição de inúmeros ciclos térmicos aos materiais utilizados nas peças (ou pré-formas) promove nestes materiais profundas modificações micro estruturais ainda pouco estudadas na literatura. Estas alterações ficam ainda mais pronunciadas em materiais alta liga como os resistentes à corrosão e/ou ao desgaste (WANG; CHEN; SU, 2019). O mérito de cuidadosos estudos sobre desses ciclos repetidos reside na correlação entre microestrutura e propriedades mecânicas. As mudanças micro estruturais provocadas podem degradar propriedades interessantes, que em materiais especiais estão na resistência à corrosão e/ou ao desgaste (WANG; CHEN, 2019).

Sendo o objetivo do presente estudo, produzir e testar um tanque de água para avaliar a microestrutura do Inconel 625 sob diferentes condições de resfriamento. Os objetivos específicos são: projeto e construção de um tanque de água para resfriamento das peças durante o processo MADA; parametrização do processo de soldagem para produção de pré-formas de Inconel 625 e avaliar o efeito da taxa de resfriamento na microestrutura, através da aplicação do método NIAC (Resfriamento Ativo por Quase Imersão).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Manufatura Aditiva

A tecnologia para fabricação de peças através da Manufatura Aditiva (MA) – onde, conforme Gibson, Rosen e Stucker (2015), é um processo que possibilita a produção de geometrias complexas e personalizadas a partir de modelos 3D, se dá pela deposição sucessiva de camadas de material – foi desenvolvida por Charles Hull em 1986, a partir de um processo conhecido como estereolitografia, o primeiro processo de impressão 3D comercialmente viável.

Hoje, já amplamente disseminada e aceita, a MA é aplicável em diversos setores da indústria, em muitas etapas da fabricação, não mais apenas para prototipagem, mas até em estágios finais do produto, com uma ampla gama de materiais, indo de polímeros de alto desempenho a compósitos de fibras, passando pelo concreto no seu uso pela construção civil (Gibson et al. 2015).

2.1 Manufatura Aditiva por Deposição a Arco

Quando se fala em Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), o material utilizado em questão são metais, que vão de alumínio, a aço, além de ligas especiais. A deposição é dada a partir de um arco elétrico, aberto como na soldagem, à arco, de metal com gás de proteção, (Nilesh et al, 2021). Dessa forma, como o processo de deposição é semelhante a um processo de soldagem, os defeitos nos dois casos também se assemelham.

Apesar da revolução da MADA, algumas questões ainda restringem sua aplicação em larga escala. Parafraseando Nilesh et al. 2021, as inconsistentes ciclagens térmicas de deposição e solidificação podem gerar tensões residuais e porosidades nas peças, provocando microestruturas heterogêneas e propriedades mecânicas inferiores à processos convencionais de fabricação.

3 METODOLOGIA

Na construção do tanque, Fig. 01, foram utilizadas chapas em alumínio, 400x400 mm, soldadas para garantir estanqueidade, com uma mesa interna para suporte da peça, em aço carbono. Na lateral foi fixado um tubo, com auxílio de um flange, para entrada e saída de água, Fig. 02. Para armazenamento da água tem-se um reservatório maior auxiliar, Fig. 03. A água é retirada deste por uma bomba submersa modelo WFish Wf650. Retornando para o mesmo ao final do experimento.

Figura 01 – Montagem do sistema.

Tubo de
admissão de
água

Figura 02 – Detalhe da fixação interna do tubo.

Tanque

Reservatório
auxiliar

Figura 03 – Esquema de alocação dos dois tanques.

Para preencher o tanque deve-se observar a altura da peça que se constrói. A medida que cada camada é finalizada o nível de água sobe controladamente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A determinação do quanto a água deve subir fez-se tomando a área da base do tanque, por 1,0 mm de altura, valor estipulado da altura de cada deposição, chegando a 355 mL. A Fig. 04

apresenta um fluxograma que simplifica o modelo da lógica de funcionamento do programa que controla o nível de água, já a Fig. 05, ilustra as conexões entre os dispositivos do sistema.

Figura 04 – Fluxograma lógico.

Figura 05 - Esquema de conexões entre tanque, braço robótico, Arduino e demais dispositivos.

O fluxo é monitorado por um sensor de fluxo, modelo YF-S201, acoplado em série com a bomba, esse é responsável por avisar ao Arduino quando a bomba deve desligar.

A fabricação das pré-formas metálicas é feita por braço robótico modelo Yaskawa Motoman HB20D, Fig. 06. A programação interna do robô é escrita diretamente em seu próprio controlador, DX 100, usando-se do modo “Teach”.

Figura 06 – Robô Yaskawa Motoman HB20D.

Com esse alcançou-se um nível aceitável de controle de nível da água. A título de comparação foi feita uma peça, com o método MADA, sem o uso do processo NIAC, Fig. 07.

Figura 07 – Peça cilíndrica, em Inconel 625, com 7,0 cm de diâmetro, construída com 30 camadas pelo processo MADA sem o resfriamento forçado.

5 CONCLUSÕES

Com o trabalho desenvolvido até o presente momento é possível a elaboração de peças simples através do processo MADA, com ou sem o resfriamento forçado. Entretanto, ainda se faz necessária uma otimização do programa em Arduino, e os testes finais para sua validação. Além da realização dos testes com a peça feita com o auxílio do método NIAC, para enfim verificar se há a perda das propriedades características do Inconel 625, se fazendo necessário um pós-tratamento para recuperação dessas.

Agradecimentos. Agradecimentos especiais à Universidade Federal de Goiás (UFG), à Escola de Engenharia Mecânica, Elétrica e Computação, ao Laboratório de Máquinas e Fluidos (LAMAF), ao Programa de Pós-Graduação PPGMEC, e ao auxílio financeiro ofertado pela CNPq.

REFERÊNCIAS

Liu, J., Xu, Y., Ge, Y. et al. Wire and arc additive manufacturing of metal components: a review of recent research developments. *Int J Adv Manuf Technol* 111, 149–198 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00170-020-05966-8>

Silva, L.J., Souza, D.M., de Araújo, D.B. et al. Concept and validation of an active cooling technique to mitigate heat accumulation in WAAM. *Int J Adv Manuf Technol* 107, 2513–2523 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00170-020-05201-4>

Wang Yangfan, Chen Xizhang, Su Chuanchu, Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 fabricated by wire-arc additive manufacturing, *Surface and Coatings Technology*, Volume 374, 2019, Pages 116-123, ISSN

0257-8972, <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.05.079>.

Wu, B., Pan, Z., Ding, D., Cuiuri, D., Li, H., Xu, J., Norrish, J., A review of the wire arc additive manufacturing of metals: properties, defects and quality improvement, *Journal of Manufacturing Processes*, Volume 35, (2018), Pages 127-139, <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.08.001>.

Yangfan Wang and Xizhang Chen 2019 *Mater. Res. Express* 6 106568, DOI 10.1088/2053-1591/ab39f6

GIBSON, Ian; ROSEN, David W.; STUCKER, Brent. *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. 2. ed. New York: Springer, 2015.

HULL, Charles W. *Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography*. US Patent 4,575,330, 11 mar. 1986.

LANJEWAR, Nilesh B. et al. Wire Arc Additive Manufacturing: Review on Recent Findings and Challenges in Industrial Applications and Materials Characterization. *Metals*, Basel, v. 11, n. 6, p. 939, jun. 2021.